

Technologies of Social Assistance Provision in Contemporary Ukrainian Society

Viktor Kuzmin^{1*} • Mariia Kuzmina² • Anastasiia Harmash³

¹ National University “Zaporizhzhia Polytechnic” (Ukraine). PhD in Sociology, Associate Professor. Associate Professor at the Department of Social Work.

² National University “Zaporizhzhia Polytechnic” (Ukraine). Senior Lecturer at the Department of Social Work.

³ National University “Zaporizhzhia Polytechnic” (Ukraine). Lecturer at the Department of Psychology.

* **Corresponding author**, e-mail: kuzmin2v@gmail.com.

ARTICLE INFO

Received:

6 March 2024

Revised:

10 March 2024

Accepted:

12 March 2024

Published online:

1 April 2024

Copyright © 2024
by authors

ABSTRACT

The research examines modern technologies for providing social assistance in Ukrainian society. Focusing on innovative approaches and informational resources, the impact of technology on the effectiveness of social programs and the development of the social protection system is analyzed. Important aspects such as the use of electronic platforms for registration and monitoring of social needs, the implementation of digital tools to optimize assistance processes, and the improvement of the accessibility of social services are also considered. Challenges and opportunities associated with the use of technology in the field of national-level social protection are discussed, and recommendations for further development in Ukraine are provided. The research highlights the advantages and risks of implementing technology in the social sector, contributing to the further rationalization of strategies in the field of social protection in the context of modern Ukrainian society.

Key words

electronic service, platform, social security, social assistance.

DOI: [10.5281/
zenodo.10903732](https://doi.org/10.5281/zenodo.10903732)

Citation in APA style

Kuzmin, V., Kuzmina, M., & Harmash, A. (2024). Technologies of Social Assistance Provision in Contemporary Ukrainian Society. *2024 1st International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 11sw2), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10903732>

Технології надання соціальної допомоги в сучасному українському суспільстві

Віктор Володимирович Кузьмін^{1*} • Марія Олегівна Кузьміна² • Анастасія Олександрівна Гармаш³

¹ Національний університет «Запорізька політехніка» (Україна). Кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи.

² Національний університет «Запорізька політехніка» (Україна). Викладач кафедри психології.

³ Національний університет «Запорізька політехніка» (Україна). Lecturer at the Department of Psychology.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: kuzmin2v@gmail.com.

СТАТТЯ

отримана:

06 березня 2024 р.

переглянута:

10 березня 2024 р.

прийнята:

12 березня 2024 р.

опублікована

онлайн:

01 квітня 2024 р.

Авторське право

© 2024 авторів

DOI: [10.5281/zenodo.10903732](https://doi.org/10.5281/zenodo.10903732)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

Дослідження розглядає сучасні технології надання соціальної допомоги в українському суспільстві. Зосереджуючись на інноваційних підходах та інформаційних ресурсах, аналізується вплив технологій на ефективність соціальних програм та розвиток системи соціального захисту. Також розглядаються важливі аспекти, такі як використання електронних платформ для реєстрації та моніторингу соціальних потреб, впровадження цифрових інструментів для оптимізації процесів надання допомоги та підвищення доступності соціальних послуг. Аналізуються виклики та можливості, пов'язані з використанням технологій у сфері соціального захисту національного рівня, а також надаються рекомендації щодо подальшого розвитку цього напрямку в Україні. В результаті дослідження висвітлюються переваги та ризики впровадження технологій в соціальну сферу, сприяючи подальшому обґрунтуванню стратегій у сфері соціального захисту в умовах сучасного українського суспільства.

Ключові слова

електронний сервіс, платформа, соціальне забезпечення, соціальна допомога.

Кузьмін В. В., Кузьміна М. О., Гармаш А. О. Технології надання соціальної допомоги в сучасному українському суспільстві. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 1st International Conference, March 19-20, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 11sw2. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10903732>

Introduction / Вступ

З розвитком технологій та переходом до цифрової епохи, важливо вдосконалити систему надання соціальної допомоги для забезпечення ефективності та рівності в доступі до ресурсів. Саме тому технологічні інновації в галузі соціального забезпечення грають ключову роль у розв'язанні цих проблем, сприяючи вдосконаленню процесів надання допомоги та забезпеченню більш швидкого та точного відгуку на потреби громадян (Nasibova, 2021, p. 201).

Одним з ключових аспектів вдосконалення системи соціального забезпечення є використання цифрових платформ та електронних сервісів, адже завдяки онлайн-системам та мобільним додаткам громадяни можуть ефективно звертатися за допомогою, а адміністративні процеси стають більш прозорими та доступними. Разом з цим оптимізація інформаційного обміну та автоматизація в процесах призначення допомоги дозволяють зменшити бюрократичні бар'єри та швидше реагувати на соціальні виклики.

Не менш важливим елементом є використання аналітичних та прогностичних технологій для асекурації точності та ефективності розподілу ресурсів, адже збір та аналіз великої кількості даних дозволяють урядовим органам адаптувати стратегії соціальної політики під конкретні потреби громадян та підвищити результативність соціальних програм. Тому, відповідні технології надання соціальної допомоги в сучасному українському суспільстві мають потенціал створити більш справедливий та гнучкий механізм соціального забезпечення, відповідаючи викликам сучасності.

Results / Результати

Надання соціальної допомоги сьогодні невіддільне від сучасних технологій, які допомагають оптимізувати та поліпшувати процеси. Платформи електронного документообігу та онлайн-сервіси роблять звернення за допомогою більш швидким та ефективним, своєю чергою це дозволяє аналізувати великі обсяги даних та розпізнавати потреби осіб, які потребують допомоги, сприяючи більш точному та цільовому наданню ресурсів. Завдяки мобільним додаткам та онлайн-платформам громадяни можуть швидко та зручно подавати заявки на соціальні послуги та слідкувати за їхнім статусом, а це зменшує адміністративні бар'єри та робить доступ до допомоги більш доступним. Відкриті дані та цифрові платформи також дозволяють громадськості контролювати процеси надання соціальної допомоги та забезпечують більшу прозорість у витрачанні коштів (Babbie, 2020, p. 116).

Також варто відзначити, що електронні системи ідентифікації та автоматизовані рішень дозволяють уникнути дублювання соціальних виплат та забезпечують точність та ефективність у роботі схем соціальної допомоги (Dvorovkina, 2013, p. 37). Крім того, технології блокчейн можуть гарантувати безпеку та невідмінність соціальних виплат, зменшуючи ризики шахрайства та корупції.

Українські експерти та аналітики у своїх дослідженнях виокремлюють ключові аспекти сучасних технологій надання соціальної допомоги в Україні:

1. Урядові та недержавні організації можуть використовувати веб-сайт та інтернет-платформи для надання інформації про доступні програми соціальної допомоги, а також для подання заявок на отримання допомоги.

2. Створення мобільних додатків та електронних сервісів полегшить взаємодію між громадянами й соціальними службами, це містить подачу заявок, відстеження стану заявок і отримання актуальної інформації.

3. Використання електронних карток та систем безготівкових виплат сприяє процесу отримання соціальної допомоги, допомагає уникнути корупції та забезпечити точну та своєчасне надання допомоги.

4. Уряд може використовувати електронні системи обліку для збору та аналізу даних про потреби громадян і ефективність соціальних програм.

5. Е-ліцензування, - застосування електронних систем для ліцензування та автоматизованих процесів полегшує реєстрацію та управління соціальними програмами.

6. Забезпечення доступу до електронної звітності сприяє прозорості у використанні фондів соціальної допомоги та підвищеної довіри громадян до системи (Yevchenko, & Khozhylo, 2022, p. 16).

В свій час Міністерство цифрової трансформації відзначило, що цифровізація соціальної сфери значно полегшує життя українців, оскільки соціальні послуги є одними з найбільш популярних та важливих у країні. Щоденно тисячі громадян користуються цими сервісами. Зараз, завдяки новітнім технологіям, отримати необхідні соціальні послуги стало значно простіше. Раніше для отримання соцпослуг було необхідно збирати велику кількість документів, відвідувати державні установи та стояти в чергах. Але тепер ці послуги можна легко отримати через портал «Дії» (Strilets-Babenko, & Babenko, 2022, p. 203).

Впровадження відповідних технологій в сферу соціальної допомоги в Україні відкриває безліч переваг, сприяючи покращенню якості надання соціальних послуг та ефективності взаємодії між громадянами та державними установами. Перш за все, впровадження цифрових технологій спрощує процес отримання соціальних послуг, зменшуючи бюрократичні бар'єри та прискорюючи обробку документів. Громадяни отримують можливість звертатися до соціальних служб онлайн, що робить процес взаємодії з державою більш зручним та швидким. Другий аспект полягає в поліпшенні моніторингу та аналізу даних, що дає можливість ефективнішому вирішенню соціальних проблем. Завдяки сучасним технологіям ми можемо оперативно виявляти потреби громадян та адаптувати програми соціальної підтримки до реальних викликів суспільства. Своєю чергою це дозволяє уряду працювати більш цілеспрямовано та ефективно, забезпечуючи точний розподіл ресурсів. Третій аспект - забезпечення прозорості та участі громадян у процесах управління. За допомогою онлайн-платформ та електронних сервісів громадяни мають змогу більш активно взаємодіяти з урядом, висловлювати свої погляди та думки. Відповідним чином це сприяє розвитку громадянського суспільства та створює умови для більш демократичного прийняття рішень. Четверта перевага полягає в оптимізації роботи соціальних служб, - впровадження автоматизованих систем дозволяє оптимізувати робочі процеси, зменшуючи час на обробку інформації та підвищуючи точність прийняття рішень.

Conclusions / Висновки

Українське суспільство в останні роки активно використовує сучасні технології для поліпшення системи надання соціальної допомоги. Перше, що слід відзначити, це швидкий доступ до інформації через Інтернет, який значно полегшує процес звернення громадян за допомогою. Електронні платформи та мобільні додатки стали необхідним інструментом для реєстрації та моніторингу соціальних потреб. Другий момент - це оптимізація адміністративних процесів завдяки автоматизації. Використання баз даних й аналітичних систем дозволяє уряду швидше і ефективніше визначати призначення соціальних виплат, уникати зайвих бюрократичних перешкод та зменшувати ризик помилок.

Також, важливе покращення полягає в забезпеченні широкого доступу до онлайн-освіти та психологічної підтримки. Це особливо актуально в умовах війни, адже такі події можуть призвести до погіршення психічного стану громадян.

У цілому, використання сучасних технологій у системі соціальної допомоги сприяє підвищенню її доступності, ефективності та транспарентності, сприяючи поліпшенню якості життя населення в сучасному українському суспільстві.

References

- Dvorovkina, K. O. (2013). Rol suchasnykh informatsiynykh tekhnolohii u zabezpecheni sotsilnoi dopomohy naseleenni [The role of modern information technologies in providing social assistance to the population]. *Materialy Mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii molodykh vchenykh, aspirantiv ta studentiv "Informatsiini tekhnolohii v suchasnomu sviti: doslidzhennia molodykh vchenykh"* [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference of Young Scientists, Postgraduates and Students "Information Technologies in the Modern World: Research

- of Young Scientists”] (pp. 36–37). Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (in Ukrainian).
- Yevchenko, D. M., & Khozhylo, I. I. (2022). Publichne upravlinnia terytorialnym rozvytkom hromad v umovakh tsyfrovoho suspilstva u sotsialnii sferi [Public management of the territorial development of communities in the conditions of a digital society in the social sphere]. *Dnipro Scientific Journal of Public Administration, Psychology, Law*, (6), 15–18. <https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.2> (in Ukrainian).
- Nasibova, O. (2021). Didzhytal-tekhnologii finansovoho zabezpechennia sotsialnoi sfery [Digital technologies of financial support of the social sphere]. *Ekonomichnyi visnyk universytetu*, (49), 200–208. <http://dx.doi.org/10.31470/2306-546X-2021-49-200-208> (in Ukrainian).
- Strilets-Babenko, O. V., & Babenko, A. L. (2022). Tekhnologii sotsialnoi roboty v zarubizhnykh krainakh [Technologies of social work in foreign countries]. *Academic Notes. Series: Pedagogical Sciences*, (206), 201–207. <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-201-207> (in Ukrainian).
- Babbie, E. R. (2020). *The practice of social research*. Cengage Learning. [https://books.google.com.ua/books/about/The Practice of Social Research.html?id=KrGeygEACAAJ&redir_esc=y](https://books.google.com.ua/books/about/The+Practice+of+Social+Research.html?id=KrGeygEACAAJ&redir_esc=y)